

¿QUÉ ES?

Es una enfermedad crónica e inflamatoria donde el tejido que debería estar dentro del útero crece fuera de él.

Datos Clave

- ◆ Afecta al 10% de las mujeres
- ◆ 13 millones de mexicanas lo padecen y muchas de ellas no lo saben
- ◆ Puede afectar ovarios, intestinos, vejiga y muchas partes del cuerpo.
- ◆ Principal causa de Infertilidad.

Síntomas Guía

Estos son solo algunos de los síntomas ya que cada mujer es diferente:

- ◆ Cólicos menstruales incapacitantes.
- ◆ Menstruaciones abundantes e irregulares.
- ◆ Fatiga extrema que no mejora.
- ◆ Inflamación abdominal constante.
- ◆ Dolor en las relaciones sexuales.
- ◆ Dolor al orinar o evacuar durante el periodo.
- ◆ Dolor durante la ovulación: Malestar agudo o sordo que coincide con la mitad del ciclo menstrual.
- ◆ Distensión abdominal: Inflamación notable del abdomen que suele ser más severa durante el periodo.

¿Cuándo sospechar que el dolor NO es normal?

- ◆ Imposibilitan tus actividades (faltar a clase o al trabajo).
- ◆ Obligan a permanecer en cama uno o dos días al mes.
- ◆ No ceden con analgésicos comunes de venta libre.
- ◆ Vienen acompañados de desmayos o vómitos.

Mitos y Realidades

Mito: "Eres muy joven para esto".

Realidad: El 47% inicia antes de los 20 años.

Mito: "El embarazo cura la enfermedad".

Realidad: No existe cura; el embarazo solo pausa los síntomas temporalmente.

Mito: "El dolor está en tu cabeza".

Realidad: Es una enfermedad sistémica con base inmunológica real.

Mito: "Si no tienes los síntomas no tienes endometriosis"

Realidad: "Hernandez Lee y colaboradores (2023) indican que existen de 2 a 50% de mujeres asintomáticas que se les ha diagnosticado la enfermedad cuando no consiguen embarazarse"

Mito: "Si ahora no tienes la enfermedad, estás sana y nunca la padecerás"

Realidad: Aproximadamente el 21% de las mujeres con esta enfermedad comienzan a experimentar síntomas

14 de Marzo

Día Mundial contra la

Endometriosis

Ballweg, M. L. (2004). Impact of endometriosis on women's health: comparative historical data show that the earlier the onset, the more severe the disease. *Best practice & research Clinical obstetrics & gynaecology*, 18(2), 201-218.

Hernández Lee, A. H., Soto, C. D. Q., & Mora, M. J. S. (2023). Endometriosis una enfermedad compleja con impacto en la calidad de vida de las mujeres. *Revista Médica Sinergia*, 8(08).

Paredes C. F (2026, 25 de marzo). Sesión de Preguntas y Respuestas Foro Socias Endometriosis México [Video]. YouTube. https://youtu.be/nGyFhIRXOrg?si=Vvf9L63W_QRHQjzq

Reto

“El Diagnóstico”

¿Sabías que una mujer tarda entre **7 y 12 años** en ser diagnosticada?

Este retraso se debe principalmente a la **normalización del dolor**. Muchas jóvenes sufren en silencio

porque se les dice que “es normal”.

Otro factor es la falta de verdaderos Especialistas en la Endometriosis, en México solo existen aproximadamente 15 Ginecólogos especializados en Endometriosis (Paredes, 2026).

Para Diagnosticar se requiere:

- ♦ **Ultrasonido Transvaginal** y un especialista que identifique los implantes endometriales.
- ♦ **Resonancia Magnética Nuclear** especial para identificar hasta los pequeños implantes endometriales.
- ♦ El método definitivo **Operación laparoscópica**.

En ocasiones los síntomas no son suficientes debido a que existen muchos trastornos que se pueden

Consecuencias del retraso:

- ♦ Dolor pélvico crónico.
- ♦ Impacto en la fertilidad.
- ♦ Afectación emocional (ansiedad y depresión).
- ♦ Deterioro de la calidad de vida

CONTÁCTANOS

¡Tu voz Cuenta!

Te invitamos a visitar nuestro sitio oficial y contestar la encuesta:

PROYECTO ENDOMETRIOSIS

*Hacia la
detección temprana*

Contestar Encuesta

**Si tienes Síntomas:
Busca a un Especialista**

Tríptico Endometriosis, El Dolor no es normal. Material de Divulgación (2026)
Creative Commons Attribution 4.0 International
The Creative Commons Attribution license allows re-distribution and re-use of a licensed work on the condition that the creator is appropriately credited. [Read more](#)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19929760>

ENDOMETRIOSIS

El Dolor No es Normal

Tu dolor es real, tus síntomas importan y no estás sola

Equipo de Investigación:

- ♦ Diana Estefanía González Licea
- ♦ Diana Paola Nuñez Mendoza
- ♦ Eva Marcela Licea De Anda